

QOBIZ HÁM ATQARIWSHILIQ ÓNERI

Sagindikov Begis Azatbay uli

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti
“Muzıka tálimi”, bakalavr tálim baǵdarı 1-kurs studentı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19078837>

Annotatsiya. Maqalada qobiz asbabınıń kelip shıǵıw tariyxı rawajlanıwına ozınıń úlken úlesin qosqan jırawlar haqqında maǵlumat berilgen.

Gilt sózler: Qobiz, násiyat, emociya, YUNESKO, ırǵaq, terme, Qorqıt ata.

KOBYZ AND PERFORMING ARTS.

Abstract. The article provides information on the history of the origin of the kobyz instrument and about the zhyraus who made a great contribution to its development.

Keywords, Kobyz, advice, emotion, UNESCO, rhythm, terme, Korkyt Ata.

КОБЫЗ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО.

Аннотация. В статье представлена информация об истории происхождения инструмента кобыз и о жырау, которые внесли большой вклад в его развитие.

Ключевые слова: Кобыз, нравоучение, эмоция, ЮНЕСКО, ритм, сборник, Кorkyt ata.

2022-2026-jillarda mólsherlengen Jańa Ózbekstan rawajlanıw strategiyası “Insan qadiri ulıǵlaw hám belsedi mahalle” jılında amelge asırılıwı kerek bolǵan isler:

1) 2022-2023-oqıw jılına baslap oqıw orınlarında oqıwshı hám studentlerdiń muzikalıq bilim konlikpelerin asırıw hám olardıń qalbinde milliy madeniyatqa bolǵan muxabbattı jaratıw jas talantlardı anıqlaw hám qollap-quwatlawǵa qaratılǵan tomendegi is-ilajlar isleniwi belgilendi.

A) ulıwma orta biliw mekteplerinde oqıwshılardıǵa usı qararda 1-dasturdegi dizimde keltirilgen milliy muzıka asbablarınıń keminde birewinde nama shertiw usılları uyretiledi hám bul haqqında olardıń shaxadatnamasında tiyisli tartipte jazıladı.

Muzıka pani ushin haptesine belgilengen bir oqıw saati hámde oǵan qosımsha hár hapte milliy muzıka asbablarında nama shertiw ámeliy dógerekleri sabaqları otiledi.

Bul qararda 1-dástúrdegi dizimde keltirilgen milliy asbablardan keminde birewi 2023-2024-oqıw jıllarına baslap en kemi, ushewinde nama shertiw konlikpesi muzıka pani oqıtıwshıları ushin majburıy esaplanadı.

Muzıka pani ushin ajratılǵan saatlarda "Muzıka omirime joldas" súreni astında saz atqarıwshılıǵı sabaqları qoyıladı.

Muzikalıq shıǵarmalar toplamları hám belgili muzikalıq adebiyatlar menen tamiyinlew ulıwma orta bilim beriw mektepleri sabaqlıqlar hám oqıw-metodikalıq qollanbalar menen taminlew dizimge kiritiledi.

Oqıwshılardan sabaqtan tis waqtın mazmunlı otkeriw maqsetinde olardıń qızıǵıwshılıǵına qarap milliy muzıka asbablarında nama shertiw, súwretlew hám ámeliy óner, ónermentshilik, jónelislerinde ámeliy dógerekler duziledi.

Ámeliy dogerek basshılarına "Barkamal awlad" balalar mektepleri dógerek basshıları ushin belgilengen bazalıq tarif stavkaları qollanıladı.

Mart, 2026-yil

Ámeliy dógerekler alıp barıw esabatı "elektron kundelik" dastúri arqalı amelge asırıladı hámde hár sherekte dógerek qatnasıwshılarınıń esabat koncertleri dúziledi.

-ulıwma orta, ulıwma arnawlı, professional hám joqarı oqıw orınlarında :

Ózbekstan mámleketlik filarmoniyası hám onıń bólimleri tarepinen basqa madeniyat mekemeleri menen birgelikte lektoriy koncertlerdi ótkeriw joǵa qoyıladı.

Lektoriy koncertlerdi otkeriw madeniyat mekemelerinde hám oqıwshı hám studentlerdiń muzıka madeniyatın hám sawatxanlıǵın estetik qalewi dunyaqarasınıń keńeyiwine hám muzıkanı seziwine qaratılǵan ámeliy shınıǵıwlardan ibarat. Usıǵan tiykarlana, eń dáslep, balalardı saz ásbaplar menen tanıstırıw, kelip shıǵıw tariyxı haqqında maǵlıwmatlar beriw úlken áhmiyetke iye. Misalı: Qaraqalpaq milliy saz ásbabı Qobız. Bul ásbap úlken tariyxqa iye. Qaraqalpaq jırawlarınıń shertip

atqaratuǵın saz ásbabı «Qobız» bolıp, ol eń eski saz ásbap.

Qaraqalpaq qobızınıń dúzilisi hám bálimleriminiń atalıwı.

1. Bas
2. Qulaq
3. Qıl ótkizetin tesik
4. Moyın (dáste)
5. Ásbaptuń bas bólegi
6. Temir biriktirgish
7. Shanaq (qus tumsıq, bóri tumsıq)
8. Kese
9. Terisi
10. Qıl (tar)
11. Tiyek
12. Qayıs tartpa

Qaraqalpaq jırawlarında bul haqqında ańızlar saqlanǵan. Esemurat jıraw menen Qıyas jıraw bilay deydi: «Qobızdıń piri Qorqıt ata hám Diywanayı burıq dep esitemiz. Bizlerden burınǵı ótken jırawlar bilay dep ápsana qılatuǵın edi. Qorqıt ata aǵashtan qobız islep, saz shertiwdi árman etipti. Kóp aǵashlardı jonıp hálek bolsa da islegen qobızınan nátiyje shıǵara almaptı. Qorqıt atanıń qobız jonıp otırǵanın shaytanlar kórip, Qorqıt atadan qobızınıdı kórset dep sorasa, Qorqıt ata onı shaytanlardan jasırıptı. Onnan keyin Qorqıt ata toǵaydan shıǵıp ketetuǵın kisige qusap jasırınıp barıp, ekinshi joldan buqqıshlap barıp, shaytanlardıń sózin tuńlaptı.

Shaytanlar Qorqıt ata tuwralı bilay dep sóz etip otır eken: “Qorqıt ata júdá ájayıp isti baslap aqırına jetkere almaptı. Egerde toǵaydaǵı dońız súykenip quwraǵan jigildik jiydeniń aǵashınan qobızdı jonsa, onnan tostaǵan shıǵarsa, onıń tostaǵanın baqırawıq túyeniń bas terisi menen qaplasa, oǵan kisinewik attıń quyırǵınan alıp qıl taqsa, qumlaqta, tawda ósetuǵın sassıq

Mart, 2026-yil

quwraydın shiresinen jaqsa, qıldın astınan kóterip turatúgın góne qabaqtan jonıp tiyek salsa, júdá shıqqısh áspap bolğan bolar edi”.

Qorqıt ata shaytanlardın bul sózlerin esitip ǵırta izine qaytıp solardıń aytqanıday qılıp qobızın islegen eken, túrli namaǵa shertiletúgın saz áspabı, júdá jaqsı qobız bolıptı. Qorqıt ata qobızdı hár túrli namaǵa salıp shertip júre beripti.

Mine sol-sol eken, tap sol kúnnen baslap Qorqıt ata qobızdıń piri bolıptı.

Jırawlar shejiresi XIV-ásirde Sopbaslı sıpıra jırawdın baslanǵan bolsa, keyin ala Jiyen jıraw, Jiyemurat, Xalmurat, Dúysenbay, Aytuwar, Dospanbet, Múyten, Shańqay, Qazaqbay, Nurabılla, Erpolat, Esemurat, Qıyas, Xojambergen, Ajimurat, Jumabay, Jaqsılıq sıyaqlı jırawlar dawam etip kelgen.

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studentleri Buxara oblastınıń Kenimex rayonında 1990-jılı folklorlıq ekspeditsiyada bolǵan dáwirinde Nawrızov Qurban degen qaraqalpaq ǵarrıdan Qorqıt tuwralı mınaday maǵlıwmattı jazıp aladı:

Qorqıt ata haqqında ańızlardan 1965-jılı Kegeyli rayonında jasawshı Dáwletmurat ǵarrıdan mınaday ańızdı jazıp aladı: “Barlıq jırawlardın piri házireti Buriq degen kisi bolǵan, onı Qorqıt ata dep ataǵan. Kúnlerdıń kúnde ol anasınan sút shıqpay bozlap turǵan botanı kóripti.

Búkir jiydeden qobız islep, onı eshki terisi menen qaplap, at quyırǵınan tar taǵıp, namaǵa salıp shertip bir tolǵaw aytqan eken, nardıń súti iyip ketipti. Bul nama «Nar iydirgen» naması bolıp atalıp ketipti. Sonnan baslap Qorqıt birinshi mártebe qobızdı hám namanı oylap tapqan eken” delinedi.

Qobız xalqımızdıń erteden kiyatırǵan súyikli saz aspabı ekenligi jóninde, shıǵıs xalıqlarınıń júreginde máńgi saqlanıp qalǵan Qorqıt ata haqqında ańızlarda da kóp ayıladı. «Sır dáryanıń aǵısı boylap Karmanchadan tómenirek tawdıń etegine Qorqıt atanı-jerledi. Onıń mazarınıń ústine qobızda qoyılǵan edi. Allanıń hámiri menen kóp waqıtqa deyin hápteniń juma kúnleri Qorqıt atanıń qobızınan óziniń Xojaymın eske alıp atırǵanıday qayǵılı dawıslar shıǵıp turatúgın edi. Qobızdıń dawısına tereńirek dıqqat awdarıp qulaq salsaq, ol óziniń káramatlı iyesin Qorqıt-Qorqıt dep shaqırıp turǵanın anıq esitiw múmkin edi».

Qaraqalpaq jırawlarınıń atqarıw usılı ózine tán ózgesheligi menen tómenдеgi atalǵan namalardı atqarıp kelgen. Házirgi kúnge olardan: Ayǵa shap, Namabası, Noǵaylı, Tań atar, Ter shıǵar, Tolqın, Aytuwar jolı, At shabar, Ábdirásuwlı jolı, Bar-kel, Dárwaz, Dilim jolı, Báyt, Dúysenbay jolı, Erman jolı, Jan-jan, Asırım, Jortıwlı, Ziban, Iyimbet naması, Izimbet jolı, Kemiyeq jolı, Kelte Ziban, Kóz aydın naması, Kún shıǵar, Turımbet jolı, Hájjar, Háj-yar, Ullı Ziban, Shalqayma, Shańkót jolı, Shárbáyit, Shól asqan, Írza naması, Yabbar, Yar-yar, Yaǵlı báhár hám taǵı basqada kóplegen namalardı keltiriwge boladı.

"Qobız soǵıw hám atqarıwshılıq óneri" YUNESKOnıń materiallıq emes mádeniy miyrasın jedel qorǵaw dizimine kirgizildi.

Húrmetli Prezidentimizdiń Qaraqalpaqstan Respublikasına saparında berilgen tapsırmalar sheńberinde qaraqalpaq xalqınıń ásirler dawamında jetip kelgen biybaha mádeniy miyrasın qásterlep saqlaw, onı jańa basqıshqa alıp shıǵıw hám dúnya kóleminde keńnen úgit-násiyatlawǵa ayrıqsha itibar qaratılmaqta.

Ásirese, milliy muzıka mádeniyatınıń ajıralmas bólegi esaplanǵan qobız soǵıw dástúrleri hám jırawshılıq ónerin zamanagóy hám ilimiy-ámeliy tiykarlarda rawajlandırıw, jas áwladtıń

Mart, 2026-yil

sanasina tereń sińdiriw, xalıqaralıq kólemde ǵalaba en jaydırw máseleleri tiykarǵı wazıypa sıpatında belgilep berilgen edi.

Bul wazıypalardı keńnen engiziw maqsetinde Prezident Administraciyasınıń basshısı Saida Mirziyoyeva basshılıǵında sistemalı hám ámeliy jumıslar jolǵa qoyıldı. Atap aytqanda, tarawdı rawajlandırıwǵa qaratılǵan baǵdarlamalar islep shıǵılıp, milliy-mádeniy miyrastı qásterlep saqlaw, onı ilimiy úyreniw hám xalıqaralıq maydanlarda múnásip usınıw boyınsha anıq ilajlar belgilendi.

2025-jıldıń 8-13-dekabr kúnleri Hindstannıń Nyu-Deli qalasında YUNESKOń materiallıq emes mádeniy miyrastı qorǵaw Húkimetleraralıq komitetiniń gezektegi XX sessiyası bolıp ótti.

Bul sessiyada Ózbekstan Respublikasınıń usınılǵan "Qobız soǵıw hám atqarıwshılıq óneri" (milliy) kandidaturasın YUNESKOń jedel qorǵawǵa alınırıw lazım bolǵan materiallıq emes mádeniy miyrası elementleriniń dizimine kirgiziw haqqındaǵı qararı bir dawıstan qabıl etildi.

Sonı ayrıqsha atap ótiw orınlı, sońǵı jılları elimizde Prezidentimiz tárepinen barlıq tarawlar qatarında xalqımızdın bay mádeniyatlarınan biri bolǵan baqsıshılıq hám jırawshılıq ónerin bunnan bılay da rawajlandırıw, onıń milliy mádeniyatımız hám kórkem ónerimizdegi ornı menen áhmiyetin arttırıwǵa ayrıqsha itibar qaratılıp, bul baǵdarda keń kólemlı jumıslar ámelge asırılmaqta.

"Qobız soǵıw hám atqarıw kórkem óneri"niń YUNESKO dizimine kirgiziliwi onıń tariyxıy, ruwxıy hám mádeniy qádiriyat sıpatındaǵı ornınıń xalıqaralıq dárejede tán alınırıw bolıp esaplanadı.

Komitettiń qararında atap ótilgenindey, dástúriy epikalıq dástanlardı atqarıwda keńnen qollanılatuǵın qobız áspabı áhmiyetli sociallıq wazıypalardı atqaradı. Atap aytqanda, ol jámiyette awızbirshilikke bekkemlew, mádeniy miyrastı qásterlep saqlawǵa xızmet etetuǵını atap ótilgen.

Qaraqalpaqlarda jırawlar úlken húrmetke iye bolıp, onıń dóretiwshiligi kórkem ónerde ayrıqsha orındı iyeleydi. Olar xalıqtın ul-qızlarınıń Watanǵa bolǵan súyispenshiligin, pidáyılıq, erlik, azamatlıq, batırılıq islerin kórkem sóz benen táriyiplegen hám dóretiwshilik miyrasların ózlerinen keyin shákirt qaldırıw dástúrine muwapıq, olarǵa úyretip kiyatır.

Paydalanǵan ádebiyatlar.

1. K.Ayımbetov. Xalıq danalığı. Nókis "Qaraqalpaqstan" 1988j.
2. A.B.Nadırova «Qaraqalpaq muzıka tariyxı». Tashkent, Sano – standart baspası, 2018.
3. Q.Maqsatov Dástanlar jırawlar baqsılar. Nókis «Qaraqalpaqstan» 1992
4. «Jıraw namaları» Qaraqalpaqstan-1991
5. Qaraqalpaq folklorı V-tom. «Qaraqalpaqstan» 1988
6. A.Allamuratov «Qaraqalpaq iskusstvosi tariyxınan». Nókis «Bilim» 1978.
7. Internet saytları.